

Путова Г. В.

Начальник відділу довідкового апарату та обліку документів
Центральний державний історичний архів України, м. Київ

ПРИВАТНІ МОЛИТОВНИКИ РИМО-КАТОЛИКІВ КИЄВА У ХХ ст. (НА ПРИКЛАДІ ПАРАФІЇ СВЯТОГО ОЛЕКСАНДРА)

Приватний молитовник вірянина є не лише звичним, щоденно вживаним предметом релігійного побуту, але й значною мірою свідченням епохи. Молитовник є одночасно як красномовним релігійним атрибутом, так і архівним джерелом; предметом вивчення низки історичних дисциплін, носієм інформації не лише про релігійне, але і про суспільне та повсякденне життя свого власника. У такому аспекті цей вид документа вже розглядався автором на прикладі приватних молитовників католиків Правобережної України кінця XVIII – початку ХХ ст.¹ Нині звертаємося до більш пізньої епохи, а саме періоду від 1918 р. до здобуття Україною незалежності 1991 р. Такий на перший погляд широкий часовий проміжок, однак, означає лише період виникнення документів, що їх буде представлено у статті. Однак щільність документального матеріалу зовсім не відповідає відрізкові часу. Адже ті роки були надзвичайно важкими для українських католиків – зокрема, у сфері забезпечення необхідною релігійною літературою.

Насамперед варто зазначити, що донедавна подібна тема навряд чи могла б розглядатися на рівні наукової публікації, оскільки сам предмет вивчення знаходився в активному вжитку. І лише з плином часу, коли старше покоління київських католиків почало поступово відходити – стало зрозуміло, що їхні молитовні книжки, а також численні образки святих зі спеціальними молитвами є цілим пластом вітчизняної культури. Усі представлені нижче документи походять з особистої колекції автора, яка збиралася і продовжує збиратися роками. Сьогодні вже з абсолютною певністю можна сказати, що мова йде про своєрідний культурний феномен, який є надзвичайно цікавим для джерелознавця.

Римо-католицька парафія Святого Олександра у Києві значно відрізняється своєю долею від інших крупних парафій Києво-Житомирської дієцезії. Якщо, до прикладу, житомирський собор Святої Софії ніколи не припиняв функціонувати як католицький храм, то собор Святого Олександра використовувався не за призначенням протягом 54 років (з 1937 р. по 1991 р.)². У Києві повністю було зруйновано католицьке середовище. Це, очевидно, було необхідно для підтримання іміджу столиці Радянської України. Трьох з останніх передвоєнних настоятелів парафії було репресовано, двох – фізично знищено³. Ліквідація духовенства означала не лише позбавлення вірних найголовнішого для християнської спільноти – літургії і таїнств. Це була також гуманітарна катастрофа, оскільки вірян позбавляли можливості читати релігійну літературу, отримувати духовну освіту тощо. Адже ці процеси також організовували перш за все священики. Католицькі видавництва, періодика, якими ряснів Київ до 1918 р., почали стрімко зникати після приходу червоної влади. Так було закрито не лише католицькі часописи, які виходили починаючи з 1906 р.⁴, але також виключено будь-яку можливість видання друкованої продукції для задоволення найпримітивніших духовних потреб вірних.

В результаті виникло таке своєрідне явище, як особисті молитовні бібліотечки радянських католиків. Умовно їх формування можна розділити на три етапи: 1920–1960-ті рр. (коли переважало користування молитовниками дореволюційного періоду); 1960–1970-ті рр. (коли розквітло створення саморобних молитовників); 1980-ті рр. (коли почалося активне завезення духовної літератури та сакраменталій з-за кордону). Зразки молитовників усіх перелічених періодів збереглися у багатьох католицьких родинах України і, зокрема Києва. Нерідко по смерті людей похилого віку їхні сакраменталії приносять близькі до храмів, де традиційно відбувається своєрідний буккросинг та обмін речами релігійного культу. Таким чином сфор-

¹ Путова Г. В. Приватні рукописні молитовники католиків Правобережної України XVIII–XIX ст. Як свідок епохи // *Poznańskie studia slawistyczne*. Poznań, 2018. С. 199–211.

² Мокроусова О. Г. Лінія долі на долоні Києва: вулиця Костьольна. К., 2018. С. 23–26.

³ Соколовський О. Церква Христова. 1920–1940 роки: переслідування християн в СРСР. К., 1999. С. 15, 88–89, 189–190.

⁴ Путова Г. В. Католицькі періодичні видання Києва початку ХХ сторіччя та їх засновник – отець Казимир Ставинський // *Українська періодика: історія і сучасність*. Доповіді та повідомлення восьмої всеукраїнської науково-теоретичної конференції. Львів, 2003. С. 837–842.

мувалася колекція автора. Окремі примірники з неї можуть служити яскравими ілюстраціями епох, у які вони виникли та вживалися.

I. 1920–1960-ті роки

У цей період активно використовувалися друковані молитовники, видані до приходу до влади на території України більшовиків.

Оскільки католицькі друкарні та періодичні видання Києва поступово припинили своє існування починаючи з 1918 р., релігійній громаді доводилося користуватися літературою, виданою перед тим. Після Ризького миру 1921 р. Луцько-Житомирська римо-католицька дієцезія фактично зникла як адміністративна і територіальна одиниця, оскільки її територією пройшов державний кордон. Київ опинився у межах СРСР і таким чином жодного джерела оновлення духовних бібліотек міста не залишилося. До 1938 р. було остаточно знищено усе католицьке духовенство Києва і значну кількість парафіян¹. Тим, хто залишився в живих, довгі роки довелося практикувати свою релігію у підпіллі. Молитовники заміняли людям вітвар, місал та конфесіонал.

Одним з таких видань була книжка, яка пройшла понад 100-літній службовий шлях. Це – популярне наприкінці XIX – початку XX ст. видання “Ołtarzyk Polski”² (“Польський вітварик”). Популярний, декілька разів перевиданий, цей молитовник користувався успіхом у католиків як Австро-Угорської, так і Російської імперій (іл. 1).

Інший молитовник, який вийшов 1917 р. у Києві, і яким користувалися принаймні в одній з київських католицьких родин аж до 2000-х рр. – це “Boże, zbaw Polskę!”³ (“Боже, спаси Польщу!”) видавництва Юзефа Остроменцького. Книжка є перевиданням популярного молитовника, укладеного о. Юзефом Пястом з Ченстохови, де крім звичайного стандартного набору молитов міститься також ряд патріотичних польських молитовних текстів часів Листопадового повстання 1863 р. та відповідні ілюстрації. У період національно-визвольної боротьби поляків та становлення II Речі Посполитої така книжка користувалася великим попитом (іл. 2).

Примірник, описуваний тут, умовно можна назвати “молитовником Мані Федорович”, оскільки у ньому міститься записка з цим ім’ям, датована 1908 р., що за рядом ознак вказує на власницю книжки. Цей екземпляр надзвичайно цікавий також тим, що на останній його сторінці міститься печатка магазину Ф. Добжанського, який знаходився у садибі на вул. Костьольній, 9 (сучасна адреса – вул. Костьольна, 4). Цей магазин був одним з численних закладів, що функціонували у садибі Ф. Людвіковського⁴. Ф. Добжанський був також власником однієї з київських польських бібліотек-читалень, що містилася на Хрещатику, 32⁵. Тож ця маленька книжка є ілюстрацією до історії парафії Святого Олександра, вулиці Костьольної та Києва початку XX ст. (іл. 3).

У книжці зберіглося багато образків, які використовували як закладки його власники протягом майже 100 років. Про образки, як окремий пласт релігійної культури та їхні особливості в українському католицькому середовищі часів СРСР, йтиметься нижче.

Обидва описані вище молитовники містять розділ, характерний для дореформеного періоду (до 1965 р.), тобто, до перекладу літургії національними мовами. Оскільки меса відправлялася латиною, більшості парафіян, які лише приблизно уявляли собі, що відбувається біля вітваря, треба було зайняти себе молитвою. Для цього у молитовниках вміщували спеціальні тексти для кожної частини літургії, які вірний читав у той час, коли священник відправляв месу.

Варті особливої уваги також релігійні видання, які різним чином потрапляли до Києва вже після його входження до меж СРСР. Шляхи появи цих книжок нині відслідкувати практично неможливо. Вони могли з’явитися як недовго після видання, так і через багато років. Наприклад, збірка молитов до Св. Юди Тадея, що була видана Станіславом Атаманом у Жешові 1937 р., і зберігалася у парафії Святого Олександра⁶.

¹ Рубльова Н. Ліквідація в Україні ієрархії Римо-католицької церкви (кінець 1917–1937 рр.) // З архівів ВУЧК-ГПУ-НКВД-КГБ: науковий і документальний журнал. К., 2000. С. 313-315, 321.

² Ołtarzyk Polski: książka do nabożeństwa. Warszawa i Wimperk (Czechy), 1908. 382 s.

³ Boże, zbaw Polskę!: Książka do nabożeństwa (Modlitwy z czasów 63 r.). / Ułożył ks. Wojciech Piast z Częstochowy. Kijów, 1917. 320 s.

⁴ Мокроусова О. Г. Лінія доли на долоні Києва... С. 67-73.

⁵ Korzeniowski M. Za Złotą Bramą: Działalność społeczno-kulturalna Polaków w Kijowie w latach 1905–1920. S. 455-456.

⁶ Sw. Juda Tadeusz Apostoł. Patron w rzeczach najtrudniejszych i beznadziejnych. Nabożeństwo do Św. Judy Tadeusza. Rzeszów, 1937. 40 s.

Лл. 1. Молитовник "Ottarzyk Polski". Титульний аркуш.
Формат оригіналу: 70×110 мм

Лл. 2. Молитовник "Boże, zbaw Polskę!". Титульний аркуш.
Формат оригіналу: 75×125 мм

Лл. 3. Молитовник "Boże, zbaw Polskę!" ("молитовник Мані Федорович"). Ілюстрований розворот із зображенням алегорії Польщі, що припала до грудей Христа

Лл. 4. Саморобний молитовник. Київ. 1970-ті рр.
Формат оригіналу: 120×150 мм

II. 1960–1970-ті роки

З часом книги зношувалися, а придбати нові київські католики, як і більшість християн Центральної України, не мали можливості. Тоді до практики став повертатися феномен рукописного молитовника. В залежності від рівня освіти власника, такі збірки релігійних текстів писалися більш, чи менш грамотно. Чим ближче до кордону Польщі – тим уживанішою була польська мова і, відповідно, населення польського походження могло грамотно писати рідною мовою, оскільки батьки передавали цей навик дітям. У Центральній Україні такої можливості не було. І подібно до того, як на Галичині за часів Австро-Угорщини українці писали українською з використанням латинського алфавіту та польської граматики, радянські католики Київщини переписували молитви польською мовою – кирилицею з використанням російської граматики. Прикладом є саморобний молитовник, створений приблизно у 1970-х рр., у якому польськомовні молитви та короткий катехізис передруковано на машинці кирилицею (іл. 4).

III. 1980-ті роки

Рештки дореволюційних видань та саморобні молитовники становили основний масив домашньої богослужбової літератури київських католиків аж до початку 1980-х рр., коли до СРСР почали спершу нелегально, а з початком Перебудови – відкрито ввозити релігійні видання, надруковані у Бельгії, Франції, Польщі та інших країнах. Прикладом такого молитовника є чудове польсько-французьке видання "Modlitewnik polsko-francuski" ("Польсько-французький молитовник"), виданий польською місією у Парижі¹. Завдяки о. Яну Крапану, який 8 років був настоятелем парафії Св. Олександра після повернення їй будівлі храму, у Києві з'явилися єдині в своєму роді малі катехізиси "Что каждый католик должен знать" ("Що має знати кожен католик"), надруковані в Латвії. Точна дата їх виходу невідома, ймовірно, це кінець 1980-х рр. Вони служили парафіянам, зокрема дітям, до початку 1990-х рр. Це також було видання, яке становило маленький російськомовний прошарок між старими – польськомовними та новими – україномовними молитовниками, що почали випускатися після відновлення 1991 р. ієрархії Римо-Католицької церкви в Україні (іл. 5).

¹ Modlitewnik polsko-francuski. Paryż, 1989. 260 s.

Іл. 5. Малий катехізис “Что каждый католик должен знать”. Кінець 1980-х рр. Обкладинка та остання сторінка. Формат оригіналу: 100×150 мм

Іл. 6. Христос у Гетсиманському саду. Французький образок з “молитовника мані Федорович”. Лицьовий та зворотний бік. Не пізніше 1909 р. Формат оригіналу: 65×110 мм

Іл. 7. Ювілейний образок о. Тадеуша Хоппе SDB. 1983 р. Лицьовий та зворотний бік. Формат оригіналу: 70×120 мм

Іл. 8. Образок-пам'ятка переосвячення римо-католицького собору Святого Олександра у Києві. Лицьовий та зворотний бік. 1995 р. Формат оригіналу: 65×105 мм

IV. Образки

Характерною ознакою стабільності використання молитовника є наявність у ньому образків різних періодів. Наприклад, у згаданому вище виданні “Ołtarzyk polski” можна побачити образки періоду від видання книжки і аж до 1990-х рр. Традиція образків-закладок є більш характерною для католицької традиції. Але всі християни СРСР опинилися у схожих обставинах, тому відтворення іконок та образків відбувалося приблизно однаково. На початку ХХ ст., так само як і зараз, образки друкувалися у типографіях, нерідко мали витончений, естетичний вигляд, часто оздоблювалися рамкою з паперового мережива. Художній рівень зображень також був високим. Наприклад, серед сторінок “молитовника Мані Федорович” зберігаються польські та французькі образки з гравюрами на релігійні теми (іл. 6).

У 1960–1980-х рр. з таких образків почали робити фотокопії, які розповсюджувалися серед віруючих. Фотокопіювання залишилося фактично єдиним доступним способом розмноження релігійних зображень аж до розпаду Радянського Союзу. Таким способом робили навіть пам'ятні образки священників-приміціантів, або ювілярів. Наприклад, саме так були зроблені ювілейні образки до 20-річчя священства о. Тадеуша Хоппе SDB (1913–2003), легендарної особистості, людини, яка довгий час була єдиним римо-католицьким священником на півдні України. Оскільки о. Тадеуш був салезіянином, образок є фотокопією зображення засновника ордену Св. Йоана Боско. На тильному боці наклеєно папір, на якому на друкарській машинці виконано ювілейний напис (іл. 7). Подібним способом робилися саморобні листівки для привітання з релігійними святами. Також використовувалася техніка аплікації, люди старанно вимальовували вітальні написи, створюючи маленькі витвори мистецтва.

Згодом – на початку та у середині 1990-х рр. для пам'яток стали використовувати простий засіб. Самі образки закупувалися в Італії або Польщі, а на тильному боці ставився спеціально зроблений штамп. Саме так виглядає пам'ятка переосвячення собору Святого Олександра (іл. 8). Цей образок є символом входження Римо-Католицької церкви України і,

зокрема, Києва, до іншого етапу життя – він вже майже повністю є фабричним, а подія, про яку він свідчить, є початком нового розквіту католицької громади Києва.

Представлений короткий огляд є ілюстрацією важливості приватних документальних та бібліотечних збірок для вивчення локальної історії. У даному разі – історії однієї з найбільших римо-католицьких парафій України, прокатедрального храму Києво-Житомирської дієцезії – київського собору Святого Олександра. Парафія складається з людей, люди творять її живе тіло, а їхні вчинки творять її історію. Речі, які вдалося зберегти та пронести через час, є свідченнями минулих епох, пам'ятаючи про які, ми зможемо з більшою пошаною ставитися до надбання минулих поколінь.

Сенченко Н. М.

Кандидат історичних наук, старший науковий співробітник
Центр пам'яткознавства НАН України і УТОПІК

ЦЕРКОВНІ ПАМ'ЯТКИ ЯК ВАГОМИЙ ЧИННИК ОСВІТНЬО-ВИХОВНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Сучасні трансформації світового культурного простору значною мірою відбуваються під впливом релігійних факторів. Посилюється значення релігійної самоідентифікації та відповідних культуротворчих чинників. Зважаючи на складність та багатовимірність взаємовідносин між державою та релігійними організаціями, ці проблеми набувають усе більшої актуальності.

Одним із вагомих завдань освітньо-виховної політики в Україні є формування в особистості здатності активно, відповідально та ефективно реалізовувати свої права та обов'язки з метою розвитку демократичного суспільства, одним із визначальних критеріїв якого є свобода совісті та віросповідання, а також уміння аналізувати та оцінювати досягнення національної та світової культури, орієнтуватися в культурному та духовному просторі сучасного суспільства.

Метою цієї розвідки є вивчення проблем використання церковних пам'яток як вагомого чинника освітньо-виховної діяльності на прикладі православного храму як цілісного явища, що органічно поєднує усі складові у єдиний ієротопічний проект.

Питання цілісного підходу до вивчення церковних пам'яток досліджував відомий археолог М. В. Покровський (1848–1917), зокрема, у монографії “Церковная археология в связи с историей христианского искусства”¹. У праці “Стенные росписи в древних храмах греческих и русских” він порушував проблеми становлення церковного мистецтва². Храм як цілісне явище вивчав О. П. Голубцов³, важливим науковим доробком у контексті історико-церковних і літургійних питань стали праці Є. Є. Голубинського (1834–1912)⁴, Н. Ф. Красносельцева (1845–1898)⁵. Т. А. Славина у роботі “Исследователи русского зодчества”⁶ висвітлила історико-архітектурні дослідження дореволюційного часу. Варто відзначити і відомого дослідника церковного мистецтва, творця “комплексного порівняльно-історичного методу” Ф. І. Буслаєва (1818–1897)⁷ та основоположника “іконографічного методу”, історика і археолога Н. П. Кондакова (1844–1925)⁸. Цінність його наукової праці полягає у комплексному архітектурно-художньому підході до вивчення церковних пам'яток. Іконографічні пошуки Н. П. Кондакова продовжили А. М. Грабар (1896–1990) своїми дослідженнями з ранньохристиянської і ранньовізантійської архітектури та іконографії, а також Л. О. Успенський (1902–1987), що став найбільш авторитетним фахівцем у галузі богослов'я ікони. Виявленню змісту ікони в історичному контексті присвячена його робо-

¹ Покровський Н. В. Церковная археология в связи с историей христианского искусства. Пг., 1916. 226 с.

² Покровський Н. В. Стенные росписи в древних храмах греческих и русских. М., 1890. 171 с.

³ Голубцов А. П. Из чтений по церковной археологии и литургике. СПб., 1991. 371 с.

⁴ Голубинський Е. Е. Истории алтарной преграды или иконостаса в православных церквах // Православное обозрение. М., 1872. Т. II. С. 570-589.

⁵ Красносельцев Н. Ф. О древних литургических толкованиях // Летопись историко-филологического общества при Императорском Новороссийском университете. Византийское отделение. Одесса, 1894. Т. 4. Ч. 2. С. 178-257.

⁶ Славина Т. А. Исследователи русского зодчества. Л., 1983. 190 с.

⁷ Буслаев Ф. И. Древнерусская литература и православное искусство. СПб. : Лига Плюс, 2001. 352 с.

⁸ Византийские церкви и памятники Константинополя. Одесса. 1886. 50 с.

СПИСОК СКОРОЧЕНЬ

ААЕ ІА НАН України	– Архітектурно-археологічна експедиція Інституту археології НАН України
АЗР	– Акты Западной России
Архів СПБІИ	– Архів Санкт-Петербурзького Інституту історії
Архів БДІКЗ	– Архів Бахчисарайського державного історико-культурного заповідника
АЮЗР	– Архів Юго-Западной России
ВКШ	– Высшая краснoзвездная школа КГБ СССР им. Ф. Э. Дзержинского (до 1992 р.)
ВУАН	– Всеукраїнська Академія наук
ГДА СБУ	– Галузевий державний архів Служби безпеки України
ГИМ ОПИ	– Государственный исторический музей. Отдел письменных источников
ДНАББ	– Державна наукова архітектурно-будівельна бібліотека імені В. Г. Заболотного
ДНТЦ “Конрест”	– Державний науково-технологічний центр консервації та реставрації пам’яток “Конрест”
ДП НДІТІАМ	– Державне підприємство “Науково-дослідний інститут теорії та історії архітектури і містобудування”
ЗНТШ	– Записки наукового товариства імені Т. Шевченка
ЗОКМ	– Закарпатський обласний краєзнавчий музей імені Тиводара Легоцького
ЗООИД	– Записки Одесского общества истории и древностей
ИАК	– Императорская археологическая комиссия (СПб)
ИОРЯС	– Известия Отделения русского языка и словесности Императорской Академии наук
ИТУАК	– Известия Таврической Ученой Архивной Комиссии
ІНО	– Інститут народної освіти
ІР НБУВ	– Інститут рукопису Національної бібліотеки України ім. В. Вернадського НАН України
КДА	– Київська духовна академія
КЕВ	– Киевские епархиальные ведомости
КНМЦ	– Київський науково-методичний центр з охорони, реставрації та використанню пам’яток історії, культури і заповідних територій
КПЛ-А	– Національний Києво-Печерський історико-культурний заповідник, відділ науково-фондової роботи, група збереження “Архів”
КПЛ-Ж	– - // - група збереження “Живопис”
КПЛ-Т	– - // - група збереження “Тканини”
КПЛ-Ф	– - // - група збереження “Фотографії”
КС	– Киевская старина (1882–1906), Київська старовина (з 1992)
КШ	– культурно-хронологічні шари
ЛННБ	– Львівська національна наукова бібліотека України імені В. Стефаника
НА ІА НАН України	– Науковий архів Інституту археології НАН України
НААГ	– Науковий архів архітектурної графіки (НЗ “Софія Київська”)
НАОМА	– Національна академія образотворчого мистецтва і архітектури
НБ КНУ	– Наукова бібліотека імені М. Максимовича Київського національного університету імені Тараса Шевченка
НДІТІАМ	– Науково-дослідний інститут теорії та історії архітектури і містобудування

Сімнадцята Міжнародна наукова конференція

НМІУ	– Національний музей історії України
НМЛ	– Національний музей у Львові
ННДРЦУ	– Національний науково-дослідний реставраційний центр України
НХМУ	– Національний художній музей України
ПСРЛ	– Полное собрание русских летописей
ПСТГУ	– Православний Свято-Тихонівський гуманітарний університет
РГАДА	– Российский государственный архив древних актов (г. Москва)
РНБ	– Российская национальная библиотека (СПб)
СА	– Советская археология
СИА	– Строительство и архитектура
СПбФ АРАН	– Санкт-Петербургский филиал архива Российской академии наук
ТКДА	– Труды Киевской духовной академии
ТОДРЛ	– Труды отдела древнерусской литературы института русской литературы Академии Наук СССР
ЦДАВО України	– Центральний державний архів вищих органів влади та управління України
ЦДАГО України	– Центральний державний архів громадських об'єднань України
ЦДАМЛМ України	– Центральний державний архів-музей літератури і мистецтва України
ЦДІАК України	– Центральний державний історичний архів України, м. Київ
ЦДКФФА України ім. Г. С Пшеничного	– Центральний державний кінофотофоноархів України імені Г. С. Пшеничного
ЧОИДР	– Чтения в Обществе истории и древностей российских
ЧОХМ	– Чернігівський обласний художній музей

НАЦІОНАЛЬНИЙ КИЄВО-ПЕЧЕРСЬКИЙ ІСТОРИКО-КУЛЬТУРНИЙ ЗАПОВІДНИК
ІНСТИТУТ АРХЕОЛОГІЇ НАН УКРАЇНИ
ЦЕНТР ПАМ'ЯТКОЗНАВСТВА НАН УКРАЇНИ І УТОПІК
ЦЕНТРАЛЬНИЙ ДЕРЖАВНИЙ ІСТОРИЧНИЙ АРХІВ УКРАЇНИ, м. КИЇВ
НАВЧАЛЬНО-НАУКОВИЙ ІНСТИТУТ ІСТОРІЇ
ТА СОЦІОГУМАНІТАРНИХ ДИСЦИПЛІН імені О. М. ЛАЗАРЕВСЬКОГО
НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ "ЧЕРНІГІВСЬКИЙ КОЛЕГІУМ" імені Т. Г. ШЕВЧЕНКА
НАЦІОНАЛЬНИЙ ІСТОРИКО-ЕТНОГРАФІЧНИЙ ЗАПОВІДНИК "ПЕРЕЯСЛАВ"
ІНСТИТУТ ІСТОРІЇ УНІВЕРСИТЕТУ ГУМАНІТАРНИХ І ПРИРОДНИЧИХ НАУК
імені ЯНА ДЛУГОША В ЧЕНСТОХОВІ
ЛАБОРАТОРІЯ ГУМАНІТАРНИХ МІЖДИСЦИПЛІНАРНИХ СТУДІЙ
УНІВЕРСИТЕТУ ім. АДАМА МІЦКЕВИЧА В ПОЗНАНІ
ТОВАРИСТВО ДОСЛІДНИКІВ ХРИСТИЯНСЬКИХ СТАРОЖИТНОСТЕЙ
ЦЕНТРАЛЬНОЇ ТА СХІДНОЇ ЄВРОПИ

Церква - наука - суспільство: питання взаємодії

*Присвячується пам'яті київського митрополита
Євгенія (Болховітінова)*

Матеріали Сімнадцятої Міжнародної наукової конференції
(28 травня – 1 червня 2019 р.)

КИЇВ – 2019

ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ КОМІТЕТ КОНФЕРЕНЦІЇ:

- Рудник Олександр Володимирович**, в.о. генерального директора Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника – **голова**
- Пивоваров Сергій Володимирович**, доктор історичних наук, професор, заступник генерального директора з наукової роботи НКПІКЗ – **співголова**
- Музичук Ольга Володимирівна**, директор Центрального державного історичного архіву України, м. Київ – **співголова**
- Коваленко Олександр Борисович**, кандидат історичних наук, професор, директор Навчально-наукового інституту історії та соціогуманітарних дисциплін імені О. М. Лазаревського Національного педагогічного університету “Чернігівський колегіум” імені Т. Г. Шевченка – **співголова**
- Титова Олена Миколаївна**, кандидат історичних наук, заслужений працівник культури України, директор Центру пам’яткознавства НАН України та УТОПІК – **співголова**
- Моця Олександр Петрович**, доктор історичних наук, професор, член-кореспондент НАН України, завідувач відділом давньоруської та середньовічної археології Інституту археології НАН України
- Ластовський Валерій Васильович**, доктор історичних наук, професор, Київський національний університет культури і мистецтв
- Димчик Рафал**, доктор габілітований, Університет ім. Адама Міцкевича в Познані
- Колибенко Олександр Володимирович**, кандидат історичних наук, заступник генерального директора Національного історико-етнографічного заповідника “Переяслав” з наукової роботи
- Івакін Всеволод Глібович**, кандидат історичних наук, в.о. завідувача відділу археології Києва Інституту археології НАН України
- Моравець Норберт**, доктор, Університет гуманітарних і природничих наук ім. Яна Длугоша в Ченстохові
- Студницька-Мар’янчик Кароліна**, доктор, Університет гуманітарних і природничих наук ім. Яна Длугоша в Ченстохові
- Черненко Олена Євгенівна**, кандидат історичних наук, доцент, Національний педагогічний університет “Чернігівський колегіум” імені Т. Г. Шевченка
- Прокоп’юк Оксана Борисівна**, кандидат історичних наук, провідний науковий співробітник НКПІКЗ
- Філіпова Ганна Володимирівна**, кандидат історичних наук, старший науковий співробітник НКПІКЗ
- Яненко Анна Сергіївна**, кандидат історичних наук, провідний науковий співробітник НКПІКЗ
- Крайній Костянтин Костянтинович**, кандидат історичних наук, начальник науково-дослідного відділу історії та археології НКПІКЗ – **відповідальний секретар**

Рекомендовано до друку Вченою радою НКПІКЗ
Протокол № 4 від 24.04.2019 р.

Відповідальність за достовірність інформації несуть автори

ЗМІСТ

Християнська церква в Європі від Раннього Середньовіччя до Нового часу: інтердисциплінарні дослідження

<i>Борисов Д. В.</i>	Набір співаків до митрополичої хорової капели в другій половині XVIII ст.	7
<i>Воронцова О. А.</i>	Портрети епохи: пластична реконструкція історичних особистостей печерських монахів Києво-Печерської лаври	10
<i>Жиленко І. В.</i>	“Філософи” у Київській державі	13
<i>Корнієнко В. В., Остапчук А. М., Капоріков Д. Л.</i>	Нововідкритий фрагмент фрескового живопису в Софії Київській: реставрація та дослідження (2018–2019 рр.)	20
<i>Литвин Н. М.</i>	Садovina та продукти садівництва в братській трапезі Києво-Печерської лаври XVIII – початку XIX ст. (за матеріалами документів ЦДІАК України)	24
<i>Лопухіна О. В., Пітателева О. В.</i>	Несхожа схожість: грецькі фрески Спаса на Берестові і румунської церкви Плетерешті	31
<i>Нікітенко М. М.</i>	До проблеми впливу традиції ісихазму на Києво-Печерський патерик	34
<i>Оляніна С. В.</i>	Рамкові конструкції українського іконостаса як складна метафора	38
<i>Пивоваров С. В., Ільків М. В., Калініченко В. А.</i>	Залізні звіздиці із середньовічних пам’яток Буковини	41
<i>Ясинецька О. А.</i>	Сакральні пам’ятки XII ст. у Польщі в контексті фундаційної діяльності подружжя польського палатина Петра Власта і київської князівни Марії Святополківни	45
<i>Яшина О. С.</i>	Християнські храми з п’ятигранними апсидами епохи пізнього середньовіччя в басейні ріки Кача (Південно-Західний Крим): опис, датування, збереженість	50

Вклади і вкладники в релігійній культурі ранньомодерної України

<i>Волощенко С. А.</i>	Вкладні записи на рукописних кодексах Єрусалимських уставів XVI–XVII ст.	56
<i>Лопухіна О. В.</i>	Портрети вкладників в інтер’єрах Києво-Печерської лаври: зміна місця і функції протягом XVIII–XIX ст.	60
<i>Прокон’юк О. Б.</i>	Спроба типологізації церковних вкладів за предметом вкладання	64

Християнська церква у XIX – на початку XXI століть

<i>Бардік М. А.</i>	Проблема художньої автентичності в українському храмовому живописі (1840–1867)	68
<i>Бартош А. Є.</i>	Етапи формування архітектурного ансамблю Києво-Печерської лаври за фотодокументами другої половини XIX – початку XX ст. ЦДКФФА України ім. Г. С. Пшеничного	73
<i>Бурега В. В.</i>	Будівельні та реставраційні роботи на території Київської духовної академії та Києво-Братського монастиря у другій половині XIX ст.	77
<i>Веденев Д. В.</i>	Спрямованість діяльності гітлерівських спецслужб в релігійній сфері на окупованій території України	81
<i>Водотика С. Г.</i>	Історія релігії і церкви в Україні: Проблеми взаємодії науки і вищої освіти	86

<i>Заєць О. В.</i>	Бібліотека митрополита Тимофея Щербаського як приклад книжкової культури духовенства XVIII ст.	89
<i>Ластовська О. Л.</i>	Аскольдова могила в щоденниках київського митрополита Серапіона	92
<i>Ластовський В. В.</i>	Ліквідація Виноградського (Ірдинського) монастиря на Смілянщині у 1920-х рр.	94
<i>Львова О. Л.</i>	Ідея Бога у розумінні права	97
<i>Перепелиця А. І.</i>	Новий собор в Чигирині (друга половина XIX – початок XXI ст.)	100
<i>Пітателєва О. В.</i>	Творчість І. С. Їжакевича: до питання зображення святих у розписі лаврської Трапезної	107
<i>Путова Г. В.</i>	Приватні молитовники римо-католиків Києва у XX сторіччі (на прикладі парафії Святого Олександра)	112
<i>Сенченко Н. М.</i>	Церковні пам'ятки як вагомий чинник освітньо-виховної діяльності	116
<i>Чистяков В. Шуміло В.В.</i>	Історичне вивчення постаті митрополита Арсенія Мацієвича (1697–1772) як фактор формування світобачення семінаристів у російських та українських емігрантських осередках XX ст.	120
<i>Яненко А. С.</i>	Історія одного відрядження: листи Бориса Пилипенка до Петра Курінного як джерело з історії формування колекції Всеукраїнського музейного городка	129
<i>Studnicka- Mariańczyk K., Adamus A.</i>	Occupation of the German in Sieradz based on the Chronicle of Sister Paulina Jaskulanka	135

Мазепіана в наукових студіях

Іван Мазепа і його доба в джерелах

<i>Вовк О. Б.</i>	Огляд документів гетьмана Івана Мазепи в фондах і колекціях ЦДІАК України	143
<i>Ковалевська О. О.</i>	Церковна політика Івана Мазепи за актовими джерелами	150
<i>Крайній К. К., Крайня О. О.</i>	Мазепіана: проблеми верифікації	156
<i>Walczak- Mikołajczakowa M., Mikołajczak W. A.</i>	Poglądy religijne hetmana Filipa Orlika (na podstawie “Diariusza podróznego”)	167
<i>Пономарьов О. М.</i>	Зовнішня політика валаського господаря Константина Бринковяну 1692–1700 рр.	172

Дослідження та збереження християнських пам'яток мазепинського бароко: теорія і практика

<i>Адруг А. К.</i>	Про атрибуцію церкви Всіх Святих Києво-Печерської лаври	188
<i>Варивода А. Г.</i>	Гаптарські майстерні Києво-Вознесенського і Глухівського Успенського монастирів початку XVIII ст.: серійне виробництво гаптованих творів	191
<i>Вечерський В. В.</i>	Пам'ятки сакральної архітектури м. Білопілля Сумської області	196
<i>Гавриленко К. С.</i>	Орнаментация тла українських ікон доби “мазепинського” бароко	200
<i>Зайцева В. О.</i>	Троїцька надбрамна церква в кінці XVIII – на початку XX ст.: особливості змін зовнішнього убранства храму	204
<i>Литвиненко Я. В.</i>	Ікони цокольного ряду з іконостасів підземних храмів Ближніх і Дальніх печер Києво-Печерської лаври	209
<i>Люта Т. Ю.</i>	Трапезна церква свв. Бориса і Гліба Києво-Братського монастиря: історія будівництва та функціонування	212

<i>Марголіна І. Є.</i>	Іван Мазепа в історії Києво-Кирилівського Свято-Троїцького монастиря	218
<i>Науменко В. В.</i>	State of Kyiv defensive works of the 18 th – the beginning of the 20 th century in modern city landscape according to photofixation	223
<i>Нікітенко Н. М.</i>	Головні намісні ікони Софії Київської доби Івана Мазепи	225
<i>Рижова О. О., Івакіна І. Ю., Распоїна В. О.</i>	Дослідження техніки і технології групи ікон з Успенського собору	230
<i>Філіпова Г. В.</i>	“Великого угодника Божія Пр. Онуфрія любитель”: гетьман Мазепа та Онуфрїївська вежа Києво-Печерської лаври	234

“Дніпровська Русь”: історія та археологія

<i>Моця О. П.</i>	Сакральне і світське в діяльності Володимира Святославича	242
<i>Івакін В. Г., Бобровський Т. А., Зоценко І. В.</i>	Археологічні дослідження на території Національного заповідника “Софія Київська” (2018–2019 рр.)	245
<i>Івакін В. Г., Баранов В. І., Оленич А. М.</i>	Археологічні дослідження Печерського містечка у 2018 р.	247
<i>Івакін В. Г., Баранов В. І., Джсік Михал, Сорокун А. А.</i>	Результати археологічних досліджень на Пороссі у 2018 р.	249
<i>Івакін В. Г., Зоценко І. В., Оленич А. М., Лавров В. М.</i>	Науково-рятівні археологічні дослідження 2018–2019 рр. на Київському Подолі	252
<i>Івакін В. Г., Зоценко І. В., Осадчий Р. М.</i>	Археологічні розвідки 2018 р. на території Київської області. Пам’яткоохоронний аспект	253
<i>Костенко Н. В.</i>	Внесок Володимира Заболотного-художника у збереження церковних пам’яток архітектури Переяслава	256
<i>Павлик Н. М.</i>	Михайлівська церква в Переяславі: правові колізії культурно-охоронного збереження	260
<i>Павлова В. В., Федорин М. О., Співак О. Б.</i>	“Археологічний портрет стародавнього Києва...” – проект успішної співпраці ДІАЗ “Стародавній Київ” та Інституту археології НАН України	265
<i>Дунайна І. Г., Тетеря С. А.</i>	Музеєфікація культових споруд у Національному історико-етнографічному заповіднику “Переяслав”	267
<i>Тетеря С. А., Костюк Н. В.</i>	Непересічні постаті Переяславщини (друга половина ХХ – початок ХХІ ст.)	273
<i>Чирка Л. Г.</i>	Христос як “символ” істинної людини у філософії Г. Сковороди	278

Церковна археологія Лівобережної України

<i>Бібіков Д. В.</i>	Про поширення обряду кремації на місці на Дніпровському Лівобережжі за давньоруської доби	281
<i>Коваленко О. О.</i>	Церковне будівництво родини Милорадовичів на Чернігівщині	285

<i>Нижник Л. М.</i>	Склад священнослужителів П'ятницької церкви м. Чернігова за кліровими відомостями XIX–XX ст. та реєстраційними картками початку XX ст.	288
<i>Руденок В. Я.</i>	Дитячі поховання в Антонієвих печерах Чернігівського Троїцького Іллінського монастиря. Спроба інтерпретації	293
<i>Токарев С. А.</i>	Вихідці з козацької старшини Ніжинського полку другої половини XVII–XVIII ст. у складі духовенства	296
<i>Травкіна О. І.</i>	“Зерцало от писанія Божественнаго” як літературна пам'ятка на пошану гетьмана Івана Мазепи	299
<i>Черненко О. Є.</i>	Дослідження рову Новгород-Сіверського Спасо-Преображенського монастиря	304
Список скорочень		306

Наукове видання

Відповідальні за випуск
Крайній К. К., Черняхівська О. М.

Редагування, коректура
Крайнього К. К., Ляшко Г. С., Свешнікової Н. Т., Сушка В. Ю., Черняхівської О. М.

Дизайн, верстка
Крайнього К. К.

Наша адреса:
Національний Києво-Печерський історико-культурний заповідник
м. Київ, вул. Лаврська, 9, корп. 21
тел. 044-406-63-27
e-mail: bolhovitinov@ukr.net

Папір офсетний. Формат 60×84/8
Ум.-друк. арк. 35,8. Набір комп'ютерний
Наклад 100 прим.

НАЦІОНАЛЬНИЙ КИЄВО-ПЕЧЕРСЬКИЙ ІСТОРИКО-КУЛЬТУРНИЙ ЗАПОВІДНИК
ІНСТИТУТ АРХЕОЛОГІЇ НАН УКРАЇНИ
ЦЕНТР ПАМ'ЯТКОЗНАВСТВА НАН УКРАЇНИ ТА УТОПК
ЦЕНТРАЛЬНИЙ ДЕРЖАВНИЙ ІСТОРИЧНИЙ АРХІВ УКРАЇНИ, м. КИЇВ
НАВЧАЛЬНО-НАУКОВИЙ ІНСТИТУТ ІСТОРІЇ,
ЕТНОЛОГІЇ ТА ПРАВознавства ім. О. М. ЛАЗАРЕВСЬКОГО
НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ "ЧЕРНІГІВСЬКИЙ КОЛЕГІУМ" імені Т. Г. ШЕВЧЕНКА
НАЦІОНАЛЬНИЙ ІСТОРИКО-ЕТНОГРАФІЧНИЙ ЗАПОВІДНИК "ПЕРЕЯСЛАВ"
ІНСТИТУТ ІСТОРІЇ УНІВЕРСИТЕТУ ГУМАНІТАРНИХ ТА ПРИРОДНИЧИХ НАУК
ім. ЯНА ДЛУГОША В ЧЕНСТОХОВІ
ЛАБОРАТОРІЯ ГУМАНІТАРНИХ МІЖДИСЦИПЛІНАРНИХ СТУДІЙ
УНІВЕРСИТЕТУ ім. АДАМА МІЦКЕВИЧА В ПОЗНАНІ
ТОВАРИСТВО ДОСЛІДНИКІВ ХРИСТІЯНСЬКИХ СТАРОЖИТНОСТЕЙ
ЦЕНТРАЛЬНОЇ ТА СХІДНОЇ ЄВРОПИ

ЦЕРКВА - НАУКА - СУСПІЛЬСТВО: ПИТАННЯ ВЗАЄМОДІЇ

МАТЕРІАЛИ
СІМНАДЦЯТОЇ МІЖНАРОДНОЇ НАУКОВОЇ КОНФЕРЕНЦІЇ
(28 травня – 1 червня 2019 р.)

ЦЕРКВА - НАУКА - СУСПІЛЬСТВО: ПИТАННЯ ВЗАЄМОДІЇ 2019

КИЇВ – 2019